

**БАНК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ТАРКИБИЙ
ТУЗИЛМАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ****Рахманов Зафаржон Яшинович**

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

Инновацион ва ижтимоий-иқтисодиёт университети

Ўқув ишлари бўйича проректори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139629>

Аннотация. Мазкур ишда хорижий илмий-тадқиқот марказлари ва таниқли олимлари томонидан ривожланиш стратегияси муаммолари борасидаги изланишлари натижаларини танқидий таҳлил этиш негизида тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш юзасидан муаллифнинг хулоса, таклиф ва тавсиялари ўз ифодасини топган.

Калим сўзлар: стратегия, барқарор ривожланиш мақсадлари, стратегияни шакллантириш, стратегиянинг самарадорлиги таҳлили, стратегиянинг таркибий тузилмаси, стратегиянинг назарий-услубий асослари.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон — 2030” стратегиясида белгиланган мақсадлардан бири “Банк тизимида ислохотларни жадаллаштириш, банк хизматлари бозори ҳажмини ошириш ва соҳада рақобатни ривожлантириш” ҳисобланиб, 2030 йилгача банк ва молия тизимида йиллик кредитлаш ҳажмини 40 млрд. долларга етказиш, жалб этилган омонатлар ҳажмини 4 баробарга ошириш, шунингдек, банкларга халқаро тан олинган минимал стандарт ва талабларни жорий қилиш орқали меъёрлар ва назорат базаларини такомиллаштириш зарурлиги қайд этилган. Ушбу вазифаларнинг муваффақиятли амалга оширилиши, авваламбор, тижорат банкларида ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этиш услубиятини такомиллаштиришни тақозо этади. Шунини эътироф этиш зарурки, банк фаолиятини ривожлантириш стратегияси билан боғлиқ масалалар бугунги кунда нафақат назарий-услубий тадқиқот объекти, балки амалий фаолиятнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Сўнгги йиллар давомида хорижда ва мамлакатимизда олиб борилган илмий тадқиқот ишлари натижалари ва чоп этилган мақолалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясини шакллантириш юзасидан ягона услубий ёндошув ишлаб чиқилмаганлигидан далолат беради. Ёндошувларнинг турли туманлиги ўз навбатида банк стратегиясини шакллантириш услубияти юзасидан бир-биридан кескин фарқланувчи таклиф ва тавсияларни юзага келтирмоқда. Бу бир томондан тадқиқот объектининг замон талабларига мос равишда трансформацион жараёнлар билан изоҳланса, иккинчи томондан турли мамлакатлар ва минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси устуворлик касб этишини кўрсатиб беради.

Хусусан, The J.P. Morgan Development Finance Institution (JPM DFI) томонидан эълон қилинган “Methodology. 2023” да қайд этилишича, БМТнинг барқарор ривожланиш мақсадлари (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)) ва улар билан боғлиқ вазифаларни амалга оширишга корпоратив ва инвестицион банклар таъсирини баҳолаш методологияси ишлаб чиқилган. Мазкур методологияга кўра, корпоратив ва инвестицион банк операцияларининг таъсири уч даражада баҳоланади:

- барқарор ривожланиш мақсадларига ижобий таъсирни аниқлаш;

- тармоқлар ўртасидаги узилишларни бартараф этиш;
- барқарор ривожланиш тамойилларига мувофиқликни таҳлил этиш¹.

The J.P. Morgan Development Finance Institution томонидан ишлаб чиқилган ёндошув барқарор ривожланиш мақсадлари ва банк фаолияти натижалари ўртасидаги алоқадорликни таҳлил қилиш нуқтаи-назаридан мукамал методологиялардан бири бўлишига қарамасдан, фикримизча, банк фаолиятини ривожлантириш стратегияси нуқтаи-назаридан бир қатор камчиликларга эга. Биринчи навбатда шуни қайд этиш лозимки, банк стратегияси яхлит тизим бўлганлиги учун унинг алоҳида элементларини у ёки бу жараёнга таъсирини баҳолаш объектив хулоса чиқариш имконини бермайди. Шу билан бирга барқарор ривожланиш мақсадларининг амалга оширилиши аксарият ҳолатларда банк фаолияти таъсири доирасидан ташқарида туришини назарда тутиш керак бўлади.

Хусусан, Н. Bhasin нинг “What is Strategy Implementation? A 2023 Guide With Steps & Tips” номли мақоласида ташкилот стратегиясини шакллантириш ва амалга ошириш босқичларини таҳлил қилган. Унинг фикрича: “...стратегияни шакллантириш ижодий ва аналитик жараён бўлиб, мазкур жараён босқичма-босқич маълум давр давомида амалга оширилади. Ушбу фаолият турлари бўйича яқдиллик деярли мавжуд бўлмаса-да, стратегияни шакллантириш ва амалга ошириш юзасидан маълум мулоҳазаларни билдириш мумкин”. Муаллиф, ўз мулоҳазаларини давом эттирган ҳолда стратегияни шакллантириш жараёни ўз таркибига қуйидагиларни олишини таъкидлаган:

- миссия ва мақсадлар;
- ташқи муҳит таҳлили;
- корпоратив муҳит таҳлили;
- муқобил стратегияларни аниқлаш;
- стратегияни танлаш;
- стратегияни амалга ошириш².

Фикримизча, муаллиф стратегия ташкилот миссиясини амалга оширишни таъминлаш учун тизимни мавжуд ҳолатдан янги (яъни, мақсадга мувофиқ бўлган) ҳолатга ўтказиш учун шакллантирилган қоидалар, қарорлар, услублар ва воситалар мажмуаси эканлигини эътибордан четда қолдирган. Шу билан бир қаторда, стратегия икки хусусиятга эга. Бир томондан, мақсадли мўлжалнинг якуний нуқтаси (миссия-мақсадлар-стратегия) бўлса, иккинчи томондан, мақсадга эришишнинг дастлабки босқичи (стратегия – стратегик режа – дастур – лойиҳа – смета) ҳисобланади. Демак, мақсадга эришиш нуқтаи назаридан стратегия – бу ташқи муҳит ўзгаришларига мос ҳолда, ташкилот тузилмаси ва потенциални ўзгартириш йўли билан миссия, асосий мақсадларни белгилаш ва амалга ошириш, ташкилотнинг ички муҳитини яхшилашга қаратилган фаолият ҳисобланади. Стратегияни амалга ошириш нуқтаи-назаридан ўзгарувчан ташқи муҳитда миссия ва мақсадларга эришишни таъминлаш йўлида иқтисодий, ижтимоий шароитдаги мақсадга мувофиқ ўзгаришларни амалга оширишга қаратилган фаолиятдир.

Н.В.Белобродова ўзининг “Билимлар иқтисодиётига ўтиш шароитида саноат корхоналарида ривожлантириш стратегиясини шакллантириш механизмлари” номли илмий тадқиқот ишида қайд этишича, ривожланиш стратегияси қуйидаги элементлардан ташкил топади: ташкилотнинг ташқи ва ички муҳитини таҳлил қилиш; стратегик

¹ J.P. Morgan DFI Methodology 2023 <https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/news/>

² Н. Bhasin. What is Strategy Implementation? A 2023 Guide With Steps & Tips. <https://www.marketing91.com/strategy-implementation/>

мақсадларни аниқлаш; стратегия шакллантириш юзасидан қабул қилинган қарорларни асослаш; стратегияни шакллантириш; стратегияни амалга ошириш самарадорлигини назорат қилиш механизми³.

Фикримизча, олима ўз хулоса ва мулоҳазаларида моҳиятан ташкилот стратегияси стратегик режа билан чамбарчас боғлиқлигига эътибор қаратмаган. Стратегия ташқи ва ички муҳитда бошқарув объектига нисбатан хатти-ҳаракатлар модели, объектни бошқариш режаси ёки воситаси бўлса, стратегик режа бошқарув объектини ривожлантириш (ўзгартириш), уни янги ҳолатга чиқариш кўрсаткичлари мажмуасидир.

Таниқли олимлар М.Ван Альстайн, Ж. Паркер ва С.Чаудариларнинг “Конвейерлар, платформалар ва стратегиянинг янги қоидалари” номли мақоласидаги: “...менежерлар узок йиллар давомида Майкл Портернинг рақобатнинг беш кучи моделига таяниб фаолият юритишди. Аммо Uber ва Alibaba каби тармоқли бизнесларнинг пайдо бўлиши турли кучлар ўртасидаги фарқни деярли йўққа чиқариб, рақобатнинг янги омилларини ўйинга киритди. Истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчилар ўртасидаги муносабатларни яхшилашда “тармоқ самараси” ни ҳисобга олиш зарур..” деган мулоҳазаларига таянган ҳолда тижорат банклари фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг таркибий тузилмаси юзасидан муаллифлик ёндошувини баён қилишган ҳаракат қиламиз.

Банк фаолиятини ривожлантириш стратегияси таркибан ўзаро узвийликдаги олти элементдан иборат. Биринчи элемент миссия доирасида стратегик мақсадларни аниқлаш тарзида ифодаланеди. Мазкур элемент ўз навбатида: стратегик мақсадларни аниқлаш; стратегияни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш; стратегия юзасидан ҳуқуқ ва мажбуриятларни тақсимлаш; зарурий ресурсларни жалб қилиш ва ажратиш; меҳнат унумдорлиги кўрсаткичларини белгилаш; ташқи муҳитдаги ўзгаришларга мос бўлган ўзгартиришларни киритиш механизминини аниқлаш каби субэлементлардан ташкил топган бўлиши мақсадга мувофиқ.

Иккинчи элемент – стратегик режани ишлаб чиқиш. Ушбу элемент таркибан устувор тактик мақсадларни аниқлаш, тактик мақсадларга эришиш режасини ишлаб чиқиш, режаларни амалга ошириш графигини шакллантириш, стратегияни амалга ошириш жараёнида юзага келиши мумкин бўлган риск ва хавфларни аниқлашдан иборат бўлиши мақсадга мувофиқ.

Лойиҳалар ва самарадорликнинг асосий кўрсаткичларини аниқлаш сифатида таснифланувчи учинчи элемент негизида лойиҳаларнинг самарадорлигини аниқлаш тартибини ишлаб чиқиш ҳамда самарадорликнинг асосий кўрсаткичлари ва меҳнат унумдорлигини ўртасидаги узвийликни таъминлаш туради.

Стратегик режани бажариш муддатларини ўрнатиш тўртинчи элемент бўлиб, стратегияни амалга ошириш ҳолатини назорат қилиш графигини ишлаб чиқиш, стратегияни амалга ошириш жараёнини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини шакллантириш, олинган натижалар асосида стратегияни амалга ошириш графигини қайта кўриб чиқиш борасидаги чора-тадбирларни қамраб олади.

Стратегик ҳисобот шакллари ишлаб чиқиш ва стратегиянинг амалга ошириш жараёни тўғрисидаги маълумотларни манфаатдор томонлар эътиборига етказиш

³ Белобродова Н.В. “Механизм формирования стратегии развития промышленных предприятий при переходе на экономику знаний” Диссер. на соис. ученой степени кандидата экон. наук. Донецк 2023. 153 стр.

механизмини шакллантириш стратегик ҳисоботни жорий этиш деб номланган бешинчи элементнинг моҳиятини очиб беради.

Олтинчи элемент, яъни стратегияни амалга ошириш натижалари ва самарадорликнинг асосий кўрсаткичлари ўртасидаги мувофиқликни таъминлаш мақсадида самарадорликнинг асосий кўрсаткичларини стратегик мақсадлар билан боғлаш, самарадорликнинг асосий кўрсаткичларининг натижавийлигини назорат қилиш, реал вақт режимида ходимлар билан тескари алоқани йўлга қўйиш, стратегик мақсадлар ва рағбатлантириш тизими ўртасидаги алоқадорликни таъминлаш юзасидан чора-тадбирларни қамраб олади.

Банк фаолиятини ривожлантириш стратегиясининг юқорида келтирилган таркибий тузилмаси мамлакатимиз банк сектори фаолиятининг трансформациялаш жараёнларини самарали амалга оширилишида муайян аҳамият касб қилади деган фикрдамиз.

REFERENCES

1. Anthony W. Ulwick. Business strategy formulation: Theory, process, and the intellectual revolution. Westport, Connecticut, London: Qurum Book. 2005.
2. Casadesus-Masanell, & Ricart, J. E. From strategy to business models and to tactics (Working Paper 10-036).USA: Harvard Business School. 2009
3. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. Strategic management: An integrated approach (9th ed.). Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning. 2010
4. Journal of Management & Organization (2020). Approaches to strategy formulations: A content analysis of definitions of strategy. <https://www.cambridge.org/core/terms>
5. J.P. Morgan DFI Methodology 2023
<https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/news/>